

NUTQIY KALIMALARNING NASRIY TARJIMASI (ABDULLA QODIRIYNING “MEHROBDAN CHAYON” ROMANI MISOLIDA)

Raximova Irodahon Bahodirovna

O'qituvchi,

Andijon davlat chet tillari instituti,

Andijon, O'zbekiston,

E-mail: rakhimova1974@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13335469>

Nasriy tarjima she'riy tarjimaga qaraganda oson ko'ringani bilan u til bilgan har qanday kishi shug'ullanib ketaveradigan soha emas. Nasr ham iste'dod mahsuli hamda rang-barang adabiy usullar va badiiy tasvir vositalarini taqozo qiladi. Qo'ldan yozish keladigan har qanday odam yozuvchi bo'lib ketavermaganidek, til biladigan har qanday kishi ham nasriy asar tarjimasiga qo'l uravermaydi. Chunki buning uchun til bilishdan tashqari badiiy tab' va adabiyot qonun-qoidalaridan xabardorlik lozim bo'ladi. Yozuvchi ham so'z san'atkori, nasr ham san'at asari hisoblanar ekan, tarjimondan ham iste'dod talab etiladi.

“**Badiiy tarjima** - badiiy ijod sohasidir. Chunki tarjimaning bo'lak sohasidan farqli o'laroq, badiiy tarjimaning o'z xususiyatlari mavjud. Bu xususiyatlar badiiy adabiyotning tabiatidan kelib chiqadi. Chunonchi, agar fanda asosiy narsa fakt, tahlil, sxema bo'lsa, badiiy asarda obraz, tasvir va hikoya qilinayotgan voqeaning ta'sirchanligi muhim rol o'ynaydi. Xuddi shu omillar badiiy tarjima uchun ham muqarrardir”[7.176]. Darhaqiqat, milliy-madaniy fenomenlarni anglatuvchi birliklarning badiiy tarjimada berib ketish murakkab masala, buning uchun tarjimondan asarning qagamon obrazlariga kirib olishi, ya'ni har bir qahramonning hayotida alohida ro'l o'ynayotganday his qilishi va asar qahramonlarini nutqiy kalimalarini aynan qahramonlarda hos qilib o'girishi talab qilinadi. Biz bu bobimizda nutqiy kalimalarning o'zbek milliy-madaniy xususiyatlarini ifodalovchi fenomenlari tarjima masalalarida bartaraf etish yo'llarini tahlil qilib chiqishni o'zimizga maqsad qilib oldik.

Endi esa tadqiqot obyektimizga tanlab olingan asar “Mehrobdan chayon” asarining nutqiy kalimalarining milli-madaniy xususiyatlarini ifodalovchi fenomenlarni tahlildan o'tkazmoqchimiz.

Asliy matn: Solih maxdum 1230-1290-nchi hijriy yillarda «Ho'qandi firdavsmonand»da yashag'an bir **muallim** va **imom**, o'z zamonasining istilosi bilan aytkanda, «maktabdor domla»dir. Solih maxdum sinfi jihatdan **ulamo** oilasiga mansub bo'lib, bobosi Olimxon va Umarxon davrlarida **muftilik**, **qoziliq** mansablarida xizmat qilg'an, otasi ersa Qo'qonning Madalixon (Muhammad Alixon) **madradasida** necha yillar **mudarris** bo'lgandir. Qisqasi maxdumning ota-bobolari xonlar qoshida mumtoz va xalq nazarida «**sharaflik va muhtaram**» mavqi'ni ushlab kelganlar. Biroq bu mumtoz **silsila** bizning maxdumgacha yetib kelalmay, Mamadalixonning qatli bilan birga kesilgan, buning mojarosi ersa quyidag'ichadir:[1.10]

Matn tarjimasi: Solikh Mahdum was "**teacher** at school" during 1230-1290 of Hijra. According to his classification 'Mahdum came from an educated family. His grandfather was a **mufti**, and **religious judge** at Olimkhan and Umorkhan's palaces and his father used to be a teacher in Muhammadalikhan's madrassah for many years. In short Mahdum's ancestors were honored and appreciated people who used to work at the Khan's palaces. But his **dignity and honor** did not reach Mahdum because Muhammadalikhan was executed. It happened like this:[1.10]

Muallim[3.622] -o'rgatuvchi, o'qituvchi; ustoz. Dars beruvchi kishi; O'qituvchi, pedagog. Matematika muallimi. Musiqa muallimi. Universitet muallimi. Sinfga muallim bo'lib kiryapsizmi yo o'rta asrlar tarixi uchun ko'rgazmali qurol bo'libmi? S.Siyoyev, Yorug'lik.

2 Ta'lim beruvchi, birovga biror narsa o'rgatuvchi kishi; ustod, ustoz

Teacher[8.1]- 1.one that teaches especially : one whose occupation is to instruct. 2. a Mormon ranking above a deacon in the Aaronic priesthood; **Tarjimasi:** o'rgatadigan yoki o'qitadigan: mashg'uloti o'rgatish (o'qitish) bo'lgan; 2. Mormonlar Horun ruhoniyligida deakondan yuqoriroq

Imom[2.203] -boshliq; rahbar; peshvo; namozda oldinda turuvchi.1 Namozda jamoatning oldida turib, namozni boshqaruvchi, ularni o'ziga iqtido etuvchi shahs. Namoz shu yerda, mehmomhonada o'qildi. Abdushukur imom bo'ldi. Oybek, Tanlangan asarlar

2 Islom peshvolarining unvoni. Sizga kim aytdi, madrasadan chiqqanlarning hammasi imom yoki qozi bo'ladi deb. M.Ismoilij, Farg'ona t.o.

3 Imom (erkaklar ismi)

Muftilik[3.656]- fatvo beruvchi, din. Musulmonlarda oliy lavozimli ruhoni; shariat qonunlarini talqin qiluvchi, shariat va huquq masalalari yuzasidan hukm chiqaruvchi, fatvo beruvchi lavozimli ulamo. Boshqa qozi blan amaldor bor safda, ularning ketidan rais bilan mirshab bir safda, ulardan keyin tuman muftisi...mirshab yigitlari yasov tortib keldilar. S.Ayniy, Qullar.

Qoziliq[4.322]-1.qoziga hos ish, vazifa, lavozim.Qurbonniyoz tog'am, qozi Abdulvohid qoziligining tashlab ketgandan keyin, mulozimlikni tark qilib, pahtakashlikka kirishgan. S.Ayniy, Esdaliklar

2 s.t.Oraga tushib, kimsalar o'rtasidagi janjalni bartaraf qilish; hakamlik. Studentlar ongli odamlar bo'lgani uchun, dehqonlar ularga ishonar...janjalli masalalar chiqib qolganda, qozilikka chaqirishar edi. Tursunqulov, Hayotim qissasi

religious judge[8.5]- one who makes judgments: such as a public official authorized to decide questions brought before a court; one who gives an authoritative. Tarjimasi: hukm chiqaradigan: masalan, sudga berilgan masalalarni hal qilish vakolatiga ega bo'lgan davlat amaldori; vakolat bergan kishi;

qozilik qilmoq[4.322]-s.t. qozilikka hoz ish-vazifani ado etmoq,Afandi qozilik qilib turganda, undan birav:-Afandi, sizning qancha do'stingiz bor?-deb so'rabdi. "Sharq yulduzi"

madrasa[6.72]- -[maktab, o'quv yurti] Fandagi yo'nalish, maktab]1 tar. Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida, shuningdek, chor Rossiyaning ko'pchilik musulmonlar yashaydigan hududlarida diniy oliy o'quv yurti. Nodira Anvarni o'qitmoqchi, hatto madrasaga yubormoqchi. A.Qodiriy, Mehrobdan chayon

2 O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi diniy maktab

Mudarris[6.32]-[dars beruvchi; o'qituvchi, muallim] Madrasada dars beruvchi kishi. Madrasa Oqituvchisi. Katta amakisi Buxoroning "Ho'ja Porso" Madrasasining mudarrisi bo'lib, Abdurahmon shu kishining tarbiyasiga kelgan edi. A.Qodiriy, Mehrobdan chayon. Noib mudarris oldida so'roq berayotgan mullavachchaday shoshib qoldi. S.Siyoyev, Avaz.

Silsila[6.72] -[zanjir; qator; saf; tizim] kt.1 Ma'lum tartibda ketma-ket tizilgan narsalar. Tog'lar silsilasi. Derazalardan qarg'a ko'milgan daraxtlar, taomlar, dala va uzoqda tog' silsilasi ko'rinadi. Uyg'un, Hurriyat. Bu-Ko'hisiyoh. Uning ostida yalang'och qo'ng'ir qoyalar silsilasi. Mitmuhsin, Me'yor

2 **ko'chma**. Birin-ketin sodir bo'luvchi hodisalar tizmasi, zanjiri. Hayot silsilasida oltin Halqqa degudek, Odamlar, yosh onani qutlab qo'yingiz bu choq. A.Isroilov, Biz dunyo odamlari.Uning barcha romanlari, eng avvalo, tarixiy sosiologik yo'sinda tadqiqotlar silsilasidir."O'ta"

3 **Sulola**; shajara. Bag'riga qon shimgan bu qadim tuproq. Ko'p ko'rgan avlodlar silsilasini. A.Isroilov, Biz-dunyo odamlari.

sharaflik va muhtaram- hurmatga ega bo'lgan; faxrli va ulug', qadrli, aziz ma'nosini bildiradi.

dignity and honor- "honour" is understood as a hierarchical measure of social value, and. "dignity" is understood as the inherent and equal worth of every individual. **Tarjimasi**: "sharaf" ijtimoiy qadriyatning ierarxik o'lchovi sifatida tushuniladi va. "qadr-qimmat" deganda har bir shaxsga xos va teng qadriyat tushuniladi.

Yuqorida o'zbek tilida berilgan asliy matnning nutqiy kalimalaridan biri bo'lgan **muallim** leksemasiga ingliz tilida tarjimon **teacher** leksemasini berib o'tkan. Bizningcha ham **teacher** leksemasining izohi ning 3-bandida "**a Mormon ranking above a deacon in the Aaronic priesthood**: Mormonlar Horun ruhoniyligida deakondan yuqoriroq izohi ma'nosidan anglash mumkinki, ushbu leksema din ulamolariga ham dars beruvchi muallim sifatida qo'llanilishi mumkin. Tarjimon tarjimani mohiroba tarjima qila olgan. Tarjima matnida **imom** leksemasini bermay ketgan. **Mufti** leksemasini esa matnda tarjimon shundayligicha qoldirib ketgan, bizningcha ham tarjimon ushbu leksemasini qoldirilshi o'rinli bo'lgan, milliy madaniy maqomlarni tarjima qilinmagani ma'qul deb hisoblaymiz. **Qoziliq** leksemasini esa tarjimon ingliz tilida muqobilini **religious judge** frazemasiga o'giran. Shu yerda birta munozarali baxs paydo bo'lishi mumkin, chunki **imom** leksemasini bermay, **qoziliq** leksemasini ingliz tiliga o'girib qo'ygan. Demak, tarjimon **mufti** leksemasini ham shundayligicha berib qoldirganda edi, munozarali bahs paydo bo'lmagan bo'lardi deb o'ylaymiz. **Mudarris** leksemasi dars beruvchi; o'qituvchi, **muallim** ma'nosini bildirib keluvchi leksemasi ham tarjimon tomonidan berib ketilmagan. Yana shuni ta'kidlab o'tamiz, ushbu leksemani ham shundayligicha umumiy planda berib ketilganda yahshi bo'lardi. **Sharaflik va muhtaram** nutqiy kalimasiga ingliz tilida tarjimon **dignity and honor** nutqiy kalimasini mohirona keltirib qo'ygan.

References:

1. A. Qodiriy. «Mehrobdan chayon» / roman / «Abadiy barhayot asarlar»turkumi / Nashrga tayyorlovchi: Xondamir Qodiriy.- T.: "Navro'z", 2019. - 10b.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. I-harfi.-B.203
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. M-harfi.-B.622
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. Q-harfi.-B.322
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. Q-harfi.-B.322
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. T-harfi.-B.72
7. Ochilov Ergash. Badiiy tarjima masalalari (o'quv qo'llanma). - T., 2014.- 176
8. <https://www.merriam-webster.com>